

वैष्ठीकरण का चित्रकला पर प्रभाव

डॉ. अर्चना शर्मा

प्राध्यापक 'अर्थशास्त्र'

शा. महारानी लक्ष्मीबाई कन्या, स्नातकोत्तर महाविद्यालय इंदौर

प्रस्तावना

किसी भी देश के विकास में कला का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कला को सौन्दर्य अथवा समृद्धि को साकार करने का माध्यम माना गया है। वास्तुकला, मूर्ति कला, चित्रकला तथा संगीत को ललित कला के अन्तर्गत माना गया है। चित्रकला हो या कविता दोनों ही मनुष्य की आंतरिक भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है। चित्रकला में आज ऐसा संभव है कि रंग का अर्थ न निकले फिर भी वह सीधे मन तक पहुँच कर रसानुभूति करा सकता है। कला को सत्य की अनुभूति की अनुकृति कहा गया है। चित्रों में रूपों के संयोजन से नेत्रों को तृप्ति मिलती है। आँखों के माध्यम से दर्शक के मन में विभिन्न भावों से रसोद्रेक होता है।

भारतीय कला बाजार

वैष्ठीकरण का भारतीय चित्रकला पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। एक दशक पूर्व भारतीय पेंटिंग्स का बाजार मूल्य 50 करोड़ के आसपास था, जो 2007 में बढ़कर 2,000 करोड़ रु. का हो गया। इसके पश्चात कुछ वर्षों तक इसमें मंदी का असर दिखाई पड़ा। सन् 2013 में यह बाजार पुनः बढ़कर 1200 करोड़ का हो गया। निम्न सारणी में भारतीय चित्र कला की वर्षवार बाजार कीमत दर्शायी गई है।

वर्ष	पेंटिंग्स की बाजार कीमत (करोड़ रु)
2005	1000
2006	1500
2007	2000
2008	940
2009	450
2010	500
2011	650
2012	950
2013	1200

चित्र कला के खरीददार

हमारे देश में हर वर्ष करोड़ों रु.के मूल्य की पेंटिंग्स का विक्रय होता है।

इस पेंटिंग्स को दुनिया भर में सराहा गया है। 2013 भारत में निर्मित पेंटिंग्स में 46: भारतीयों द्वारा खरीदी गई, अनिवासी भारतीयों द्वारा 36: व गैर भारतीयों द्वारा 18: पेंटिंग्स खरीदी गई।

पेंटिंग्स के खरीददार	प्रतिशत
भारतीय	46:
अनिवासी भारतीय	36:
गैर भारतीय	18:
कुल	100:

INTERNATIONAL JOURNAL of RESEARCH –GRANTHAALAYAH

A knowledge Repository

2013 में सर्वाधिक मूल्य पर बेची गई पेंटिंग्स (षीर्ष पांच कलाकार की कृतियां)

कलाकार	पेंटिंग्स का मूल्य US\$
1. एम.एफ.हुसैन	10,312,925 US\$
2. वी.एस.गैटोन्डे	9,995,739 US\$
3. एस.एच.राजा	9,333,821 US\$
4. एफ.एन. साउजा	5,947,596 US\$
5. तैयब मेहता	5,510,488 US\$

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है, कि चित्रकला के क्षेत्र में पेंटिंग्स की कीमत अमूल्य है। इन शीर्ष कलाकारों में से तीन भारतीय कलाकार हैं। वी.एस.गैटोन्डे जिनकी पेंटिंग 2014 में विक्रय हुई, जिसका मूल्य 23,70,25,000/- लगाया गया। दूसरे भारतीय कलाकार जिनकी पेंटिंग 2014 में 19,78,25,000/- में विक्रय की गई। तीसरे क्रम में एस. एच. राजा है, जिनकी 2014 में पेंटिंग की बोली 16,51,34,000/- में लगाई गई। सच्ची कला हरेक काल, देश तथा समाज में पूजित व प्रशंसित होती है।

आज यदि कला के प्रयोजन पर 21वीं सदी के नए माहौल में चर्चा करें तो देश-विदेश के महान विद्वानों की परिभाषाओं पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। अब स्थितियाँ इतनी बदल गई हैं कि एक केनवास किसी भी कलाकार को आसानी से करोड़पति बना सकता है। शायद किसी ने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि 2007 से कला के संग्राहकों द्वारा कलाजगत में रियल स्टेट की तरह उद्योगपतियों द्वारा पूंजी निवेश की जाने लगेगी। संभव है कि रियल स्टेट के मूल्यों में उतार-चढ़ाव होता रहे, लेकिन कला के मूल्यों का अंदाजा लगाना संभव नहीं है। स्वयं कलाकारों को भी पता नहीं होता कि उसके चित्रों को करोड़ों रु. मिल सकते हैं। वैश्वीकरण के युग में कला के क्षेत्र में असीम संभावनाएँ दिखाई दे रही हैं। जिसने हमारी युवा पीढ़ी के लिए न केवल सम्मान वरन् धनोपार्जन के असीमित अवसर हैं।

संदर्भ ग्रंथ

1. कला और कलम – डॉ. गिरीज किशोर अग्रवाल
2. भारत की चित्रकला का संक्षिप्त इतिहास– डॉ. लोकेन्द्रचन्द्र वर्मा
3. कला प्रसंग– रामचन्द्र शुक्ल
4. भारतीय कला वैभव– डॉ. दीप्तिमाल, डॉ.रीता सिंह
- 5- A Brief history of Indian Painting- L.C. Sharma
6. दैनिक भास्कर दिनांक– 16/11/14
- 7- www.barnesandnoble.com
8. www.pbs.org/